

В. А. Курвас

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

**(Межвузовская научно-практическая конференция
23 ноября 2019 г.)**

23 ноября 2019 года в Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия» на базе кафедры «Информационные технологии и математика» (ИТМ) прошла XXI межвузовская научно-практическая конференция «Экспертные оценки элементов учебного процесса». На конференции обсуждались актуальные проблемы современного образования и научно-практические рекомендации по повышению эффективности учебного процесса на базе современных информационных технологий и инновационных методик математического моделирования.

В сборнике материалов конференции текущего года опубликовано 29 тезисов докладов сорока трёх представителей различных высших учебных заведений.

С приветственным словом на конференции выступила проректор по научно-исследовательской работе ХГУ «НУА» кандидат экономических наук, доцент Иванова Ольга Анатольевна.

В работе конференции приняли участие преподаватели, аспиранты и студенты следующих вузов: Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковского национального экономического университета имени С. Кузнеця, Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, Харьковского национального университета радиоэлектроники, Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороди, Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Национального университета гражданской защиты Украины, Национального технического университета «Харьковский

политехнический институт», Новокаховского политехнического института, Луганского национального аграрного университета, а также учителя Специализированной экономико-правовой школы ХГУ «НУА».

Участниками конференции, уже традиционно, много внимания было уделено цифровизации образования. Так, заведующий кафедрой ИТМ Кирвас В. А. посвятил свой доклад применению мобильных технологий в образовательном процессе. Были приведены возможности использования технологии BYOD на занятиях в университете. А доцент Дьячкова О. В. доложила о эффективности использования мобильных технологий при преподавании прикладной математики. Опыт разработки модели и применения смешанного обучения в высшей школе рассмотрен в докладах доцента Костиковой М. А. и старшего преподавателя Скрипиной И. В.

О специфики подготовки будущих дизайнеров к профессиональной иноязычной коммуникации в информационном обществе доложила профессор Дроздова И. П. Проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в высшей школе в период цифровизации рассмотрели в докладе профессор Борисова О. В. и доцент Рудник Д. Г. В своём сообщении доцент Малько А. Д. проанализировал возможности интенсификация учебно-познавательной деятельности соискателей высшего образования во время преподавания дисциплин по вопросам безопасности на основе внедрения информационных технологий. А учитель Анищенко В. В. рассказала о таком удобном учебном инструменте при изучении математики, как динамические модели GeoGebra. Эта программа, появившаяся, объединяет геометрию, алгебру, таблицы, графики, статистику и вычисления в одном простом в использовании пакете. Про индуктивный и дедуктивный подходы в преподавании математических дисциплин рассказала доцент Свищева Е. В.

С интересным докладом «Экспертные оценки программированного, кибернетического, цифрового и ноосферного образования» выступил профессор Метешкин К. А. Новые требования рейтинга Webometrics и задачи учебного заведения по его улучшению доложил проректор ХГУ «НУА» по ИТО учебного процесса Козыренко В. П.

Многоагентную модель сбора данных по измерению результатов научной деятельности вуза рассмотрела доцент Янголенко О. В. Студент Юрченко А. К. обратил внимание к проблеме заинтересованности стейкхолдеров в цифровизации процессов обучения.

Доцент Молчанов В. П. рассказал о методике проведения тренингов при изучении дисциплин, связанных с web-разработкой, а доцент Климяк В. Е. обратил внимание на целесообразность создания web-ресурсов для подготовки документации в системе электронного обучения. Про информационный поиск и экстракцию учебного контента на электронных ресурсах доложила доцент Чередниченко О. Ю. Доцент Яриз Е. М. поделился опытом обучения смысловому восприятию иноязычной речи на слух с использованием компьютерных программ.

На конференции рассмотрены и различные формы удалённого обучения, что соответствует сегодняшнему тренду в образовании. Доценты Берест Т. Н. и Куприкова Г. В. доложили об использовании дистанционных элементов в подготовке к ВНО по украинскому языку.

Отдельным блоком рассматривались вопросы применения информационных технологий в бизнесе. Особенности разработки моделей системы управления конкурентоспособностью предприятий в учебном процессе рассмотрены в сообщении профессора Бобырь Е. И. Проблемы информационного поиска на ресурсах электронной торговли доложены на конференции доцентом Вовк М. А. Про сетевые технологии в бизнесе рассказал аспирант Короп А. В.

В ряде докладов и сообщений поднимались общие вопросы организации и проведения учебного процесса. Например, доцент Лабенко Д. П. анализировал учебный процесс и его особенности на современном этапе в учреждениях высшего образования. Аспирант Грушко А. И. рассмотрел проблему прозрачности образовательного процесса в условиях кредитно-модульной системы.

Про использование электронных учебно-методических комплексов в преподавании испанского языка на начальном этапе на примере электронного учебно-методического комплекса «HOLA-2» доложила ст. преподаватель Ярис Н. А. Об использовании речевых технологий в учебном процессе рассказал доцент Тимонин В. А. Проблему

«Клипового мышления» студентов и новые подходы к изложению материала затронула в докладе доцент Поморцева Е. Е. Особенности проявлений феномена «компьютерной тревожности» у студентов поколения «Z» рассмотрела доцент Гога Н. П.

Вопросы визуализация летописи учебного заведения рассмотрены в сообщении студента магистратуры Лебедина Н. С. Информационные технологии, применяемые в работе современного музея университета приведены в докладе доцента Данилевича С. Б.

В завершение были определены приоритетные направления для исследований и обсуждения на следующей XXII конференции в 2020 году:

- проблемы и опыт использования электронных образовательных ресурсов в университете;
- опыт использования технологии BYOD на занятиях в университете;
- опыт использования информационно-коммуникационных технологий при обучении по методу «перевернутого» класса в университете;
- методы и опыт математического моделирования, оценивания, прогнозирования элементов учебного процесса;
- методы и опыт контроля успеваемости обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий.